

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

И.М.Абдуллаева

*доцент кафедры «Искусственный интеллект» Ташкентского
Государственного экономического университета
i.abdullayeva74@gmail.com*

Аннотация важно признать, что способы восприятия ИИ, а также различные культуры, контексты и опыт тех, кто внедряет или они изучают, может повлиять на то, как это реализуется, применяется или понимается. ИИ означает множество разных вещей для многих людей. Отчасти это связано с тем, что ИИ — это общий термин для различных типов технических подходов и методов. Основываясь на вышеизложенном, можно отметить, что некоторые различные типы, подходы и приложения, относящиеся к области ИИ, могут быть конкретно связаны с выгодами для государственного сектора. Хотя это не предназначено для объяснения всех технических решений или алгоритмов ИИ, иногда объяснение представлено в технической форме. Это необходимо, поскольку знание некоторых особенностей ИИ может во многом помочь руководителям правительств и государственным служащим. Например, понимание некоторых технических основ может помочь должностным лицам решить, какой из этих инструментов наиболее полезен для решения конкретных проблем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, алгоритм, техническое решение, приложения.

Одной из основных задач государственного сектора является формулирование и совершенствование законов и политики, предоставление общественных товаров и услуг гражданам и жителям, а также предоставление и поддержание инструментов, ресурсов и структур, необходимых государственным служащим для выполнения их функций. С этой целью правительства играют ряд ролей в отношении ИИ. Хотя эти роли носят общий характер, в данном справочнике рассматривается их связь с инновациями и преобразованием процессов, практики, политики и услуг в государственном секторе, а не то, как они влияют на экономику в целом.

Основные особенности применения и совершенствования инструментов искусственного интеллекта в системах электронного правительства рассмотрено в научных трудах зарубежных ученых.

В предыдущих ИИ был определен в общих чертах, но что означает ИИ в государственном секторе? Какое значение это имеет для руководителей, администраторов и других государственных служащих? Исследования доказали, что государственный сектор все чаще использует ИИ. Однако подавляющее большинство исследований сосредоточены на конкретных технических аспектах или на использовании этого в частном секторе. Действительно, недавний литературный обзор почти 1700 исследований, связанных с ИИ, показал, что только 59 (3,5%) посвящены использованию ИИ в государственном секторе.

Несмотря на отсутствие исследований, ИИ является важной и все чаще повторяющейся темой в правительствах. Одной из основных задач государственного сектора является формулирование и совершенствование законов и политики, предоставление общественных товаров и услуг гражданам и жителям, а также предоставление и поддержание инструментов, ресурсов и структур, необходимых государственным служащим для выполнения их функций. С этой целью правительства играют ряд ролей в отношении ИИ.

Исследования выявили ряд функций, которые правительства может играть по отношению к ИИ, часто одновременно:

Правительство как финансист или прямой инвестор. Правительства могут выделять средства для поддержки разработки и внедрения новых технологий. Некоторые активно работают над планами финансирования, связанными с конкурсами проектов или пилотными тендерами. Такие планы включают проекты в государственном секторе, а также проекты в частном секторе, результаты которых могут быть применены ко всей экономике.

ИИ означает множество разных вещей для многих людей. Отчасти это связано с тем, что ИИ — это общий термин для различных типов технических подходов и методов. Важно признать, что способы восприятия ИИ, а также различные культуры, контексты и опыт тех, кто внедряет или они изучают, может повлиять на то, как это реализуется, применяется или понимается. Основываясь на вышеизложенном, данная статья призвана пролить свет на некоторые различные типы, подходы и приложения, относящиеся к области ИИ, и изучить, как они могут быть конкретно связаны с выгодами для государственного сектора. Хотя это не предназначено для объяснения всех технических решений или алгоритмов ИИ, иногда объяснение представлено в технической форме. Это необходимо, поскольку знание некоторых особенностей ИИ может во многом помочь руководителям правительств и государственным служащим. Например, понимание некоторых технических основ может помочь должностным лицам решить, какой из этих инструментов наиболее полезен для решения конкретных проблем.

Растет потребность инвестировать в современную ИТ-инфраструктуру, функциональную совместимость и улучшение метаданных. Для достижения этой цели правительства должны иметь эффективные стратегии управления данными и обеспечивать доступность и своевременность данных из широкого круга источников внутри и вне государственного сектора.

Традиционные иерархические бюрократии часто имеют ограниченные горизонтальные потоки данных из-за жестких правил и несовместимых методов управления информацией или устаревшего соперничества и конкуренции между организациями. В некоторых случаях государственные органы сталкиваются с трудностями при обмене данными либо из-за технических препятствий, либо из-за административных барьеров, либо из-за того и другого. Обмен данными внутри зависимостей может быть затруднен.

Поскольку государственные организации и методы сбора данных могут измениться, может случиться так, что данные, на которые ранее полагались алгоритмы, больше не собираются или предоставляются в формате, отличном от требуемого. Чтобы этого не произошло, государственные учреждения, внедряющие ИИ, должны знать о различных реализуемых проектах ИИ, используемых алгоритмах и данных, на которые они полагаются. Это помогло бы предотвратить отмену проекта ИИ, на который потребовалось время и усилия, из-за изменений в доступности данных.

Список использованной литературы

1. Васин С.Г. Направления повышения деятельности органов местного самоуправления. [Directions of improvement of activity of bodies of local self-government]. Материалы Международной научно-практической конференции Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «духовная безопасность России: вызовы, ответы и уроки» (100- летию Великой русской революции посвящается) [Materials of International scientific-practical conference «The Spiritual security of Russia: challenges, responses and lessons» (dedicated to the 100th anniversary of the Great Russian revolution)]. Moscow, Institute of public administration, November 2017.
2. Соколов И.А. Искусственный интеллект, как стратегический инструмент экономического развития страны и совершенствования её государственного

управления. [Artificial intelligence as a strategic tool for economic development of the country and improving its public administration]. International Journal of Open Information Technologies, 2017, Vol. 5, I. 10, pp. 57-75.

3. Preparing For the Future of Artificial Intelligence. - Executive Office of the President National Science and Technology Council Committee on Technology, October 2016. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf (Accessed: 15 June 2017).

4. The National Artificial Intelligence Research And Development Strategic Plan. National Science and Technology Council Networking and Information Technology Research and Development Subcommittee, October 2016. Available at: https://www.nitrd.gov/PUBS/nationalaird_strategicplan.pdf (Accessed: 15 June 2017).

5. Шукуров Жахонгир Саъдулла угли, Умарова Дурдона Абдуманнабовна. ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЗБЕКИСТАНЕ *“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil*